

RESUMO

O presente artigo aborda as características históricas, mineralógicas, comerciais, econômicas, estruturais, biomateriais e tecnológicas do titânio e ligas metálicas do sistema titânio a fim de situá-los como materiais biocompatíveis que são industrializados como constituintes prioritários em desenvolvimentos projetuais de órteses e próteses de joelho. Ademais, enfatiza aspectos médicos preponderantes ao surgimento da artrose e apresenta tipologias das artroplastias (parcial e total). Depois é apresentado o conceito de prótese bem como traz exemplos de design típicos. Ao fim, expõe os estados dos desenhos a partir dos quais se apresentam alguns modelos de produtos vendidos atualmente no mercado internacional com o intuito de ressaltar a morfologia, dimensionamento, funcionalidade, custos de venda e capacidades de suportar aos impactos de uso.

A Biocompatibilidade Do Titânio Como Parâmetro Projetual Nas Constituições Materiais De Próteses E Órteses De Joelho

AUTORES: Roniere Leite Soares – Raiff Leite Soares
Estado da Paraíba • Brasil

1. INTRODUÇÃO

Segundo Torres et al (2007, p. 181), o elemento químico conhecido hoje por Titânio (Ti) foi descoberto na Inglaterra pelo geólogo amador William Justin Gregor a partir do mineral denominado ilmenita (FeTiO_3), em 1789. Mas só foi realmente batizado de titânio em 1795 quando o químico alemão Martin Heinrich Klaproth o redescobriu no mineral rutilo (TiO_2). O termo emana do latim titans – filhos da terra. O titânio não é encontrado na natureza como metal puro. Foi somente o engenheiro electricista neozelandês Matthew Arnold Hunter quem preparou o Ti pela primeira vez em sua forma metálica pura (com uma pureza de 99,9%) aquecendo o tetracloreto de titânio (TiCl_4) com sódio a uma faixa de temperatura de 700-800°C num reator de aço. Todavia, o Ti só foi usado comercialmente em 1946 quando o metalurgista luxemburguês William Justin Kroll desenvolveu o processo KROLL, o qual consiste na redução do TiCl_4 com magnésio, método cujo uso é convencional na indústria metalúrgica dos dias atuais.

La elevada estabilidad de los óxidos de titânio limita las alternativas para reducir el mismo, por lo que actualmente el proceso Kroll es el proceso preferido para extraer titanio, a pesar de su alto coste económico. (ESTEBAN, 2011, p. 171)

A ilmenita ou o rutilo (minérios de titânio mais impuro e puro, respectivamente) é combinado com coque de petróleo e clorado num reator de cama fluida a 100°C a fim de se obter um produto de aspecto esponjoso, impuro, contendo tetracloreto de titânio (TiCl_4), também conhecido como "tickle". (RIUS, 1999)

O TiCl_4 obtido é purificado através de contínuos processos de destilação fracionada. Os problemas neste estágio relacionam-se apenas com a formação dos cloretos TiCl_2 e TiCl_3 . Conforme menciona Esteban et al (2011, p. 172), em um reator separado, o TiCl_4 é suprimido do magnésio líquido (15-20 excesso%) a uma faixa térmica de 800-850°C.

São documentados cinco isótopos estáveis do titânio na natureza: Ti-46, Ti-47, Ti-48 (o mais abundante (73,8%)), Ti-49 e o Ti-50. É o nono em abundância na crosta terrestre e está presente na maioria das rochas ígneas e sedimentos derivados destas rochas. É encontrado principalmente nos minerais anatase (TiO_2), brookita (TiO_2), ilmenita (FeTiO_3), leucoxena (variedade de esfena resultante da alteração da ilmenita e de outros minerais titaníferos), perovskita (CaTiO_3), rutilo (TiO_2), titanita (CaTiSiO_5) e titanato (em minas de ferro). Destes minerais, somente a ilmenita, a leucoxena e o rutilo apresentam importância econômica para viabilidade industrial. São encontrados depósitos importantes de ilmenita na Austrália, África do Sul, Finlândia, Estados Unidos, Canadá e Noruega, enquanto que as maiores reservas de rutilo estão na África do Sul, Índia, Siri-Lanka, Austrália e Serra Leoa.

As propriedades materiais do titânio variam de acordo com as variáveis dos processos de obtenção, fabricação ou conformação. Vejamos

algumas delas:

Número Atômico	22
Peso Atômico	47,86 g/mol ¹
Volume Atômico	10,6 Å ³
Raio covalente	1,32 Å
Potencial mínimo de ionização	6,83 eV
Valência	2, 3, 4
Ponto de Fusão	1670±5°C
Ponto de Ebulição	3260°C
Estrutura Cristalina	α (HCP) para T<882°C β (CCC) para T>882°C
Parâmetros de rede cristalina	α: a=0,295 nm, c=0,468 nm β: a=0,352 nm (a 900°C)
Temperatura de Transição (α-β)	882°C, ±2°C
Densidade	fase α (20°C): 4,51 g/cm ³ fase β (885°C): 4,35 g/cm ³
Capacidade Calorífica	523 J/kg °C
Condutividade Térmica	17 W/m °C
Coefficiente de Expansão Térmica (a 20°C)	8,41 x 10 ⁻⁶ /°C
Condutividade Elétrica (relativa ao cobre)	0,031
Resistividade Elétrica	0,0028 Ω.m
Suscetibilidade Magnética (K)	± 25 x 10 ⁻⁶
Dureza (Kp/mm ²)	125-210
Módulo de Elasticidade (GPa)	116
Peso Específico	3,4

TABELA 1: propriedades básicas do titânio (RIUS, 1999)

FIGURA 1: Organizações atômicas nas fases α e β: (a) estrutura cristalina Hexagonal Compacta para T<882oC; (b) estrutura cristalina Cúbica de Corpo Centrado para T>882oC

2.METODOLOGIA

O titânio é ainda aplicado puro apenas na ortodontia devido ao fato de ter menos da metade da resistência de ligas comerciais como as Ti6Al4V (90%Titânio; 6%Alumínio; 4%Vanádio), Ti6Al-7Nb ou Ti13Nb13Zr, aplicadas em implantes ortopédicos (RIUS, 1999, de per si). É adotado na ortopedia na forma de ligas metálicas, pois a adição

com outros metais que lhe sejam solúveis possibilita a melhoria de algumas propriedades que são extremamente importantes nas aplicações tecnológicas. O Titânio comercialmente puro apresenta tensão limite de resistência à tração variando entre 240 e 690 MPa. O módulo de elasticidade do titânio comercialmente puro é da ordem de 103 GPa, porém nas ligas de Titânio o módulo de elasticidade é mais alto, chegando a 124 GPa. Atualmente esta realidade mudou, pois o titânio puro produzido para aplicações em próteses e órteses pode ser mais resistente aos impactos do que as ligas historicamente usadas para este fim. Pesquisadores do Laboratório Los Alamos (Estados Unidos) e da Universidade do Estado de Bashkir (Rússia) desenvolveram um processo para a fabricação de implantes médicos a partir de titânio puro. Trata-se da união dos processos ECAP (Equal Channel Angular Pressing) e da extrusão à frio. O resultado é um material triplamente mais resistente.

Essa inovação tecnológica pôde produzir titânio puro mais resistente do que a sua liga mais comercial¹. Na primeira fase do processo, cilindros de titânio medindo 26 mm de diâmetro por 120 mm de comprimento passaram oito vezes pelo processo ECAP, sendo girados a cada passagem. Os cilindros saem do processamento com as mesmas dimensões, mas com seus grânulos formadores reduzidos de 10 micrômetros para 260 nanômetros. Esta redução aumenta a resistência do titânio em 70%.

No segundo estágio do processo, os cilindros são deformados por extrusão à temperatura ambiente,

¹ Disponível em: <<http://www.sandinox.com.br/venda-liga-titanio-instrumento-cirurgico.php>> Acesso em 21 de novembro de 2011.

com uma redução de 35-75% em seu diâmetro. Após este passo, os implantes médicos foram usados a partir dos cilindros obtidos.

Este novo processo misto cria implantes médicos que são fortes o suficiente para suportar grandes cargas sem ruptura. Este titânio puro nanoestruturado é mais compatível com o corpo humano do que a liga até agora industrializada.

Dentre algumas outras aplicações industriais do titânio e suas ligas podemos citar: Indústria química: em vários produtos, devido à peculiar resistência à corrosão e ao ataque químico; Indústria naval: o titânio metálico é utilizado em equipamentos submarinos e de dessalinização de água marítima;

Indústria nuclear: é usado na fabricação de recuperadores de calor em usinas de energia nuclear; Indústria bélica: o titânio metálico é empregado na fabricação de mísseis e peças de artilharia; Indústria metalúrgica: o titânio metálico é ligado com cobre, alumínio, vanádio, níquel e outros solventes.

Proporciona propriedades que se potencializam no emprego de outros produtos como, por exemplo, em carcaças de carros de fórmula 1. É aplicado na forma de rutilo no revestimento de eletrodos de soldagem; Indústria tecnológica: Tintas feitas com dióxido de titânio são excelentes refletores de radiação infravermelha sendo assim muito utilizadas por astrônomos. Protetores solares para proteção da pele com o dióxido de titânio. O dióxido de titânio é também usado em tintas, pelo alto poder de fixação. Já o tetracloreto de titânio ($TiCl_4$), um líquido incolor, é usado para iridizar vidro; Bens de consumo: Aplicações em produtos industriais tais quais bicicletas, óculos, relógios, e computadores; Indústria Médica: próteses temporárias e permanentes empregadas largamente na ortopedia biotéc-

nica, a qual é especializada principalmente na área de fabricação de prótese biocompatível e órtese ortopédica de última geração e na comercialização de produtos ortopédicos ou materiais de auxílio à locomoção.

A biocompatibilidade é uma característica marcante no metal titânio. Ela reúne um conjunto de condições específicas que envolvem prevenção, integridade e integratividade, assim como informações a respeito de onde usamos e como usamos o material no corpo humano. Suas aplicações são divididas em três grupos que se destinam à substituição de tecidos moles, substituição de tecidos duros e materiais para sistemas cardiovasculares.

Um biomaterial é definido como todo material utilizado para substituir, no todo ou em parte, sistemas biológicos. Temos biomateriais metálicos, cerâmicos, poliméricos (sintéticos ou naturais), compósitos ou biorrecobrimentos.

3. DESENVOLVIMENTO

O titânio também possui um variado número de propriedades biocompatíveis assim como a capacidade de se ligar com o osso humano por um processo chamado biointegração ou osseointegração. É fisiologicamente inerte, não tem potencial alergênico, tem baixo peso específico, alta ductilidade, baixa condutibilidade térmica, alta resistência à corrosão, além de boas propriedades físicas e mecânicas. (TORRES et al, 2007)

O titânio é um biomaterial metálico largamente aplicado em próteses e órteses de joelhos que visam substituir parcialmente ou totalmente os seus movimentos. Essa aplicação do Ti como requisito

obrigatório surge devido à necessidade dos doentes terem que fazer implantes ortopédicos de alta resistência nos joelhos acometidos por artrose ou em casos de amputação de partes dos membros inferiores.

A artrose ou osteoartrose é a forma mais comum de reumatismo caracterizada pelo desgaste da cartilagem que envolve o tecido ósseo.

Há dois tipos de artrose: a artrose primitiva ou primária, de causa desconhecida (tem como base os fenômenos degenerativos articulares que se iniciam após a segunda década e progridem com o avançar da idade) e a artrose secundária, a qual pode decorrer de traumatismos, infecções, fraturas crônicas, outro tipo de artrite (como artrite reumatóide), do esforço a que estão sujeitas as articulações nos obesos, por excesso de carga que têm no dia-dia ou o desgaste de articulações no histórico de ocupações (exemplo: caso da extração de carvão e pugilismo).

O joelho pode ser afetado por processos degenerativos, alterando sua função. A incidência de osteoartrose dos joelhos tem aumentado com a maior longevidade da população e com o aumento da atividade física dos indivíduos nas faixas etárias mais avançadas. A Artroplastia Total de Joelho (ATJ) é um método terapêutico eficaz na recuperação funcional e no alívio da dor. Com o aumento da prevalência de osteoartrose sintomática, a cirurgia de ATJ tem se tornado mais freqüente. (DEMANGE, 2009, p. 22)

FIGURA 2: Raios X: (a) espaço articular normal; (b) espaço articular diminuído por desgaste cartilaginoso (em compressão)

O termo prósthesis foi empregado inicialmente pelo filósofo Hipócrates ao se referenciar à colocação de talas de madeira na imobilização de fraturas do antebraço.

Prótese e prótese são duas palavras de origem grega, formadas com o mesmo tema, thésis, do verbo títhemi, colocar, acrescentar. Diferem entre si quanto ao prefixo pró- ou prós-. Ambos os prefixos preexistiam na língua grega com as funções de advérbio e de preposição. Pró- tem o sentido de "na frente", "diante de", e prós- "junto a", "sobre", "próximo". Em grego clássico também já havia, pré-formados, os termos próthesis e prósthesis, o primeiro na acepção de "colocação à frente", "diante de" e o segundo no sentido de acréscimo, adição. (REZENDE, 2006)

Na terminologia médica atual considera-se prótese a peça ou dispositivo artificial utilizado para substituir um membro, um órgão, ou parte dele, como, por exemplo, prótese dentária, ocular, articular, cardíaca, vascular etc. Mais recentemente, além do conceito anatômico, nota-se a tendência de se considerar como prótese também os aparelhos ou dis-

positivos destinados a corrigir a função deficiente de um órgão, como no caso da audição.

Órtese tem um significado mais restrito e refere-se unicamente aos aparelhos ou dispositivos ortopédicos de uso externo, destinados a alinhar, prevenir ou corrigir deformidades ou melhorar a função das partes móveis do corpo.

De acordo com Silva (2009), as próteses podem ser classificadas quanto ao número de componentes substituídos. Podem ser parciais ou totais.

Na Prótese de Substituição Parcial existe apenas um componente da articulação que é substituído. No caso do joelho, pode-se fazer a substituição da tíbia superiormente ou então substitui-se um determinado compartimento de uma articulação, que pode ser, a metade lateral ou medial da articulação tíbio-femural.

FIGURA 3: Artroplastia parcial no osso (polímero natural)

Na Prótese de Substituição Total, ambas as extremidades ósseas são substituídas por implante de próteses. Nesse caso, o componente fêmur patelar pode ser ou não substituído. Por motivos de biomecânica o componente convexo é geralmente de metal e o

côncavo de polietileno de elevada densidade, conforme mostra a figura 4:

FIGURA 4: (a) artroplastia total com prótese texturizada de titânio acoplada ao osso aderente; (b) assentamento da peça de titânio na base do polietileno (polímero que substitui a cartilagem)

Nos dias atuais, o acetábulo de Polietileno (PE) é o polímero sintético responsável pela substituição da cartilagem. Este acessório da prótese é usado atualmente de dois tipos: Polietileno de ultra-alto peso molecular (UHMWPE) e Polietileno tipo cross-link (método mais moderno na produção do polietileno).

FIGURA 5: Modelo típico de um joelho articulado de Titânio (com base de polietileno - PE) comercializado no Brasil

CIDI
CORDOBA
2012

FIGURA 6: (a) órtese de joelho motorizada Power Knee; (b) órtese compacta cujo modelo é C-LEG (joelho eletrônico)

No que se refere à mobilidade permitida pela prótese, esta pode ser classificada em Restrita, Semi-Restrta e Não-Restrta. (SILVA, 2009)

Restrita: com charneira e eixo fixo que permite apenas um grau de mobilidade (flexão/extensão). Este modelo encontra-se em desuso e tem indicação em tumores ósseos ou em casos genu recurvatum. Com rotação, que permite a flexão/extensão associada a alguma rotação, este tipo de prótese tem indicação em cirurgias com grande perda de tecido ósseo e ligamentar.

Semi-Restrta: próteses tricompartimentais (fêmur-tibiais e fêmur-patelar), permitem restabelecer uma anatomia e cinemática normal do joelho, os movimentos de rotação e deslize são controlados, conservando ou não o ligamento cruzado, ou unicamente o cruzado posterior. Este tipo de prótese está indicado em casos de artrose degenerativa, poliartrite reumatóide, condrocalcinose ou artrose pós-traumática.

Não-Restrta: próteses unicompartimentais (fêmur-tibiais) permitem os mesmos graus de mobilidade de um joelho normal. No entanto, neces-

sitam da integridade dos tecidos moles adjacentes, dos músculos e dos ligamentos cruzados, pelo menos do anterior. Esta é indicada quando a realização de uma osteotomia não é possível.

Quanto ao tipo de fixação, as próteses podem ser classificadas como sendo:

Cimentadas: a sua aplicação é maior em indivíduos idosos, sedentários. A grande vantagem deste tipo de fixação é permitir que a carga imediata seja suportada com auxílio de canadianas.

Não Cimentadas: a sua aplicação é maior em indivíduos jovens e ativos.

Barsotti (2010, p. 243) afirma que a ...artroplastia total do joelho (ATJ) é procedimento consagrado, tendo melhorado consideravelmente a qualidade de vida de uma grande quantidade de pacientes, ...

Divide-se a artroplastia em parcial e total. A Artroplastia Parcial substitui apenas uma parte do sistema (5% dos casos de cirurgia) ao passo que a Artroplastia Total substitui a parte óssea e toda a cartilagem (95% dos casos de cirurgia).

4. ANÁLISE SINCRÔNICA

Conforme Peixoto (2006), o Brasil produz parte do dióxido de titânio que consome, mas importa cerca de 30% das suas necessidades. O metal em pó a 99,95% custa cerca de US\$ 200/kg. O produto comercial em forma de esponja pode ser adquirido a cerca de US\$ 10/kg. Desta esponja fundida em atmosfera inerte, produz-se lingotes, chapas etc. No comércio, esses produtos finais podem ser adquiridos a cerca de US\$ 100/kg. As matérias-primas mais indicadas para a fabricação de próteses permanentes são ligas de titânio e ligas cobalto-cro-

mo-molibdênio. Por outro lado, estas apresentam a desvantagem de serem importadas e caras. Este fato gera uma disparidade no preço das próteses, com as importadas a um custo de cerca de US\$ 4,5 mil (cada), enquanto as de aço inoxidável saem em média por US\$ 600. Conforme Esteban et al (2011, p. 181), a aplicação potencial do titânio puro em nível mundial por ano gira em torno de 1000 toneladas. De acordo com Ahlroos (2001, p. 07), [...] in Finland during the years 1980-1999, a total of 91 different designs of knee prostheses were used. Cerca de um milhão de pacientes em todo o mundo são tratados todos os anos para a substituição da artrite de quadril e de joelhos com produtos projetados à base de titânio.

Assim como em qualquer país industrializado, no Brasil há vários modelos de design para esses produtos. Segundo dados da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), existem doze fabricantes nacionais registrados atendendo à área de artroplastia: um no Paraná e os demais em São Paulo. Os produtos fabricados no Brasil são em sua maioria de aço inoxidável, principalmente o aço 316L, sendo a "Villares Metals" o maior fornecedor dessa matéria prima. Por esse motivo, selecionamos em nossa recente pesquisa seis modelos importados de titânio para apresentação do estado atual de arte a partir do qual as articulações artificiais (órteses) se apresentam. Vejamo-los:

MODELO 1: Articulação do joelho 3K22T da linha central do Prosthetics - Membro artificial - 378g - titânio - Ângulo aprox. 120° da flexão do joelho - Altura (centro à borda superior) 37mm do joelho - peso do corpo a suportar: 100kg - US\$200,00-300,00 - Fabricante: Trading Company - Distribuidor: Fujian Prosthetics Center - Porto de Fuzhou.

MODELO 2: Articulação do joelho 3K20T; Membro artificial - 470g - titânio - peso do corpo a suportar: 100kg - US\$100,00-250,00 - Fabricante: Trading Company - Distribuidor: Fujian Prosthetics Center - China (Mainland), Província de Fujian.

CIDI
CÓRDOBA
2012

MODELO 3: Articulação do Joelho da barra do Prosthetics 4 para o Joelho - modelo 3K23T - 654g - titânio - peso do corpo a suportar: 100kg - US\$400,00-500,00 - Ângulo aprox. 110° da flexão do Joelho - Altura (centro à borda superior) 18mm do Joelho - Fabricante: Trading Company - Distribuidor: Fujian Prosthetics Center - Porto de Fuzhou.

MODELO 5: Articulação do Joelho de haste de conexão - modelo AAP20AT - 472g - titânio - US\$100,00-270,00 - Fabricante: Hubei Prosthetic And Orthotic Technique Center Hubei Artificial Limb Factory - Distribuidor: Porto de Shang hai.

MODELO 4: Articulação do Joelho do fechamento do auto do rolamento da carga - modelo 4S15AT - 420g - titânio - peso do corpo a suportar: 100 kg - US\$90,00-291,00 - Fabricante: Hubei Prosthetic And Orthotic Technique Center Hubei Artificial Limb Factory - Distribuidor: Hubei, China (Mainland) - Porto de Shhang hai.

MODELO 6: Única articulação do Joelho da linha central com freio - Peso-Ativado - modelo 3K15T - 470g - titânio - US\$400,00-500,00 - peso do corpo a suportar: 100 kg - Fabricante: Hubei Prosthetic And Orthotic Technique Center Hubei Artificial Limb Factory - Distribuidor atacadista: Porto de Fuzhou.

CONCLUSÕES

O trabalho contribuiu para, em primeira instância, percebermos o quão é multidisciplinar e extensível a atividade de projetar para indústria, seja em quaisquer áreas onde incida o design. No âmbito médico e/ou fisioterapêutico, assim como noutro contexto, o projeto de produto passa por uma varredura de conhecimento detalhista que intenta ampliar a visão para depois concentrar uma possível intervenção do projetista, seja no redesenho ou na criação de uma proposta inovadora, capaz de quebrar paradigmas. Em segunda instância, a união interdisciplinar do desenho industrial com as engenharias mecânica e de materiais foi algo marcante que ratifica a importância de se projetar com o auxílio de recursos humanos contributivos para efeito de melhoria na qualidade de vida dos usuários. O conhecimento acerca das peculiaridades do titânio e suas ligas, assim como dos modelos de design existentes no mercado internacional também proporcionou uma visão sincronizada do desenho a partir do qual os implantes são fabricados, somando-se a isso informações relevantes sobre referências seriais, fabricantes, preços em dólar, distribuidores, particularidades técnicas ou tecnológicas, aspecto estético, pesos a suportar, morfologia, massas e dimensões, entre outras. Tudo isso favorecerá o entendimento do assunto por parte dos leitores e desenhistas industriais interessados.

CIDI
CORDOBA
2012

REFERÊNCIAS

[1] AHLROOS, Tiina. Effect of Lubricant on the Wear of Prosthetic Joint Materials. Acta Polytechnica Scandi-

navica. Mechanical Engineering Series N. 153. Helsinki University of Technology, Laboratory of Machine Design. P.O. Box 4300 - FIN-02015 HUT, Finland. 2001, 26 p.

[2] BARSOTTI, Carlos Eduardo Gonçalves et al. Análise fluoroscópica da movimentação in vivo do insert na ATJ de plataforma rotatória. Acta ortop. bras., São Paulo, v. 18, n. 5, 2010.

[3] DEMANGE, Marco Kawamura et al. Avaliação isocinética em pacientes submetidos à artroplastia total de joelho. Acta ortop. bras., São Paulo, v.17, n.1, 2009.

[4] ESTEBAN, P.G.; BOLZONI, L.; RUIZ-NAVAS, E.M.; GORDO, E. Introducción al procesado pulvimetalúrgico del titanio. Revista de Metalurgia, 47. Marzo-Abril, 0-0, 2011. ISSN: 0034-8570, eISSN: 1988-4222. p.168-187.

[5] PEIXOTO, Eduardo Motta Alves. Titânio. Revista QUÍMICA NOVA NA ESCOLA. N. 23, maio de 2006.

[6] REZENDE, Joffre M. de. Prótese, Prótese, Órtese. Disponível em: <<http://usuarios.cultura.com.br/jm-rezende/>> Acesso em: 30/11/2001.

[7] RIUS, Daniel Rodríguez. Obtención de capas de nitrato de titanio mediante tratamiento termoquímico en titanio y Ti6Al4V y caracterización de sus propiedades para aplicaciones biomédicas. Memoria de Tesis presentada para optar al grado de Doctor Ingeniero por la Universitat Politècnica de Catalunya. 1999. 137 p.

[8] SILVA, Stenio Guilherme Vernasque da. Gonartrose: Osteoartrose de Joelho Capítulo 4 - ARTROPLASTIA. Postado em 06 de Maio de 2009. Disponível em: <http://sotstenio.blogspot.com/2009/05/gonartrose-osteoartrosedejoelho_6021.html> Acesso em: 20/11/2011.

[9] TORRES, Érica Miranda de; CARREIRO, Adriana da Fonte Porto; LIRA, Cristianne Maria Nunes de; RIBEIRO, Ricardo Faria. Utilização do titânio na confecção de estruturas metálicas em prótese parcial removível. RGO, Porto Alegre, v. 55, n.2, p. 181-189, abr./jun. 2007.